

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.348-007.61-053.2

OLLABERGENOV Odilbek Tojiddinovich
MD, Associate Professor
TEREBAEV Bilim Aldamuratovich
MD, Associate Professor
NEMATOV Alisher Shermukhammadovich
TashPMI

TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE

For citation: Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher. Transanal endorectal surgery by de la torre mondragon as a method of choice in young children with hirschsprung's disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.169-175

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709975>

ANNOTATION

The existing methods of surgical intervention in Hirschsprung's disease are certainly pathogenetic in nature, but the choice of surgical tactics, methods and methods of treatment in young children remains controversial. The results of surgical treatment of 266 children with various forms of Hirschsprung's disease aged from 3 months to 18 years who were on inpatient treatment at the TashPMI clinic for the period from 2020 to 2023 were analyzed. The conducted studies have allowed us to conclude that in the treatment of rectal and rectosigmoid forms of Hirschsprung's disease in young children, preference should be given to transanal endorectal methods of reduction using the De la Torre-Mondragon method with resection of the aganglionic zone of the colon, since this method is less traumatic, sparing and most effective in terms of radicality and physiology of intervention. This method of surgery is an alternative to traditional abdominal-perineal interventions, which are characterized by technical complexity and comparatively worse immediate and long-term treatment results.

Keywords: Hirschsprung's disease, surgical treatment, operation De la Torre-Mondragon, children.

ОЛЛАБЕРГЕНОВ Одилбек Тождидинович
д.м.н., доцент
ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович
д.м.н., доцент
НЕМАТОВ Алишер Шермухаммадович
свободный соискатель
ТашПМИ

ТРАНСАНАЛЬНОЕ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО DE LA TORRE MONDRAGON КАК МЕТОД ВЫБОРА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА

АННОТАЦИЯ

Существующие методы оперативного вмешательства при болезни Гиршпрунга безусловно носят патогенетический характер, однако спорными вопросами остаются выбор хирургической тактики, методов и способов лечения у детей младшего возраста. Проанализированы результаты хирургического лечения 266 детей с различными формами болезни Гиршпрунга в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в клинике ТашПМИ за период с 2020 по 2023 гг.

Проведенные исследования позволили заключить, что при лечении ректальных и ректосигмоидных форм болезни Гиршпрунга у детей младшего возраста предпочтение должно отдаваться трансанальным эндоректальным методам низведения по методу De la Torre-Mondragon с резекцией аганглионарной зоны толстой кишки, так как этот способ является менее травматичным, щадящим и наиболее эффективным в плане радикальности и физиологичности вмешательства. Этот метод операции является альтернативой традиционным брюшно-промежностным вмешательствам, которые отличаются технической сложностью выполнения и сравнительно худшими непосредственными и отдалёнными результатами лечения.

Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, хирургическое лечение, операция De la Torre-Mondragon, дети.

ОЛЛАБЕРГЕНОВ Одилбек Тожиддинович

т.ф.д., доцент

ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович

т.ф.д., доцент

НЕМАТОВ Алишер Шермухаммадович

ТошПТИ

ЭРТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ГИРШПРУНГ КАСАЛЛИГИДА ТРАНСАНАЛ ЭНДОРЕКТАЛ ДЕ ЛА ТОРРЕ МОНДРАГОН ОПЕРАТИВ ДАВО УСУЛИНИ ТАНЛОВ УСУЛ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ

АННОТАЦИЯ

Гиршпрунг касаллигида мавжуд оператив даво услублари патогенетик характерга эга, аммо хирургик даво услубини танлаш ва эрта ёшдаги болаларда қай бир усул мақуллиги бўйича саволлар ўз ечимини топмаган. ТошПТИ клиникасида 2020-2023 йилларда Гиршпрунг касаллигининг хар хил шакллари билан даволанган 3 ойдан 18 ёшгача бўлган 266 та беморларнинг натижалари тахлил қилинган.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики эрта ёшдаги болаларда Гиршпрунг касаллигининг ректал ва ректосигмоидал шаклларида трансанал эндоректал аганглионар соҳа резекцияси билан бажариладиган Де Ла Торре Мандрагон усулини қўллаш мақсадга мувофиқ, чунки ушбу услуб кам жарохатли, радикаллик жихатидан эффектив ва физиологикдир. Ушбу услуб яқин ва узоқ давр натижалари қониқарли бўлмаган анаънавий қорин оралик проктопластика усуллариға қараганда муқобил услуб ҳисобланади.

Калит сўзлар: Гиршпрунг касаллиги, хирургик даволаш, Де Ла Торре Мандрагон операцияси, болалар.

Болезнь Гиршпрунга является одной из самой многочисленной группой проктологической патологии у детей, требующая выполнения корригирующих операций. Частота встречаемости болезни Гиршпрунга колеблется в пределах 1:4,417 или 1:5000 живорождённых детей и не имеет тенденции к снижению. По данным Европейской

ассоциации регистров врождённых пороков развития опубликованных за 2011-2015 года, встречаемость болезни Гиршпрунга составляет 404 на 10000 живорождённых. Частота этого заболевания в Узбекистане до настоящего времени не уточнена, однако статистические данные свидетельствуют о том, что в Республике ежегодно оперируются около 200 детей с болезнью Гиршпрунга. [3, 6, 9, 12].

Несмотря на достигнутые успехи в лечении детей с болезнью Гиршпрунга, эта проблема остаётся далеко не решённой, что в немалой степени обусловлено сложностью точного определения уровня границ и протяжённости поражённого участка толстой кишки при проведении диагностических исследований. Важную роль в этом играет и то обстоятельство, что до сих пор нет единого мнения в вопросах предоперационного обследования больных, выбора тактики, методов, способов и объёма первичной хирургической коррекции порока, что неизбежно приводит к различным осложнениям и функциональным нарушениям после радикального вмешательства. Высокий процент послеоперационных осложнений и неудовлетворённость результатами первичных радикальных операций, приводящих в большинстве случаев к осложнениям в виде недержания кала, несостоятельности или стеноза зоны анастомоза, а при повторных вмешательствах к рубцовой деформации анального канала. В независимости от формы болезни Гиршпрунга у детей, колостаз и запоры, а также вышеперечисленные послеоперационные осложнения, являются факторами, препятствующими нормальному физическому развитию детей [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13]. Всё это в совокупности приводит к социальной дезадаптации пациентов и ухудшению их качества жизни, что заставляет искать новые пути в улучшении и совершенствовании существующих методов и способов хирургического вмешательства, а также правильному проведению послеоперационной консервативной терапии и реабилитации больных с болезнью Гиршпрунга [14,15,16,17].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей младшего возраста.

Материал и методы исследования. В клинике детской хирургии ТашПМИ за период с 2020 по 2023 года на стационарном лечении находилось 266 детей в возрасте от 4 месяцев до 18 лет, с различными формами болезни Гиршпрунга (табл. 1.).

Распределение больных по полу и возрасту (табл. 1.)

Пол	Возраст				Всего	%
	4 мес-3 лет	4-7 лет	8-11 лет	12-18 лет		
Мальчики	122	68	15	2	207	78
Девочки	43	13	2	1	59	22
Итого	165	81	17	3	266	100

Подавляющее большинство детей с болезнью Гиршпрунга выявлено в возрасте от 4 мес до 3 лет (165 больных - грудного и дошкольного возраста), при этом встречаемость заболевания у детей в возрасте от 12 до 18 лет составило всего лишь 3 (1,1%) больных. Количество выявленных больных по формам болезни Гиршпрунга показало, что наиболее часто у детей встречалась ректальная форма заболевания, которая составила 156 (58,7%) наблюдений, второй по встречаемости была ректосигмоидная форма заболевания - выявленная у 106 (39,8%) больных. В тоже время встречаемость изолированной субтотальной формы болезни Гиршпрунга составило всего 4 (1,5%) наблюдения, тотальной формы заболевания в наших наблюдениях не выявлено. В независимости от возраста детей и формы заболевания, они были оперированны, выполненные оперативные вмешательства представлены в табл. 2.

Количество выполненных оперативных вмешательств в зависимости от формы болезни Гиршпрунга (табл. 2.).

№	Методы операции	Форма заболевания		
		Ректальная	Ректо-сигмоидная	Субтотальная

1.	БППП по O. Swenson	11	1	
2.	БППП по Soave-Болея	17	4	
3.	БППП по Soave-Лёнюшкину	65	87	3
4.	Эндоректальный способ проктопластики De la Torre - Mandragon	37	4	
5.	Лапароскопически ассистированные вмешательства с резекцией и низведением кишки	26	10	1
ИТОГО		156	106	4

Результаты исследования и их обсуждение. Эндоректальный способ проктопластики De la Torre-Vondraon с резекцией аганглионарной зоны толстой кишки выполнен у 41 (15,4%) больных с ректальной (37 больных) и ректо-сигмоидными формами (4 больных) болезни Гиршпрунга. Данный метод оперативного вмешательства в наших исследованиях выполнялся в основном у детей младшей возрастной группы в возрасте до 5 лет, так как важнейший этап метода De la Torre-Vondraon - трансанальная демукозация слизистой оболочки серозно-мышечного цилиндра прямой кишки со стороны промежности в техническом аспекте у них протекает более благоприятно. У детей старшего возраста в виду длительного времени заболевания и значительных изменений в слизистой оболочке прямой кишки, не позволяет выполнению полноценной трансанальной демукозации без травматических погрешностей и в техническом исполнении она представляет определённые сложности. Далее мы производили выделение слизистой оболочки анального канала в проксимальном направлении до брюшины с последующей мобилизацией прямой и сигмовидной кишки, для их низведения через анальное отверстие. Затем выше участка аганглиоза над переходной расширенной зоной патологического участка пересекали толстую кишку и накладывали колоанальный анастомоз (Рис. 1).

Рис.-1. Этапы проведения операции De la Torre-Vondraon.

Полученные результаты оперативного вмешательства, выполненные методом трансанальной эндоректальной проктопластики по De La Torre-Vondraon, в основном оценены нами как хорошие и удовлетворительные, которые отмечены практически у всех оперированных больных. В ближайшем послеоперационном периоде и наблюдение в катамнезе показало, что метод De la Torre-Vondraon, является эффективным, но и он не лишён определённых недостатков, таких как - проявляющиеся боли на протяжении определённого времени во время акта дефекации, выявленные в 9 наблюдениях. Положительными результатами считались: отсутствие жалоб, исчезновение метеоризма или заметное уменьшение его интенсивности, отсутствие толстокишечного стаза, восстановление моторно-

эвакуаторной функции кишечника в ближайшем послеоперационном периоде, минимизация интенсивности болевых ощущений, ранняя активизация больных. В послеоперационном периоде в обязательном порядке больным проводилась консервативная терапия и реабилитационные мероприятия. При этом значимым компонентом проводимого послеоперационного консервативного лечения больных с болезнью Гиршпрунга является назначение витаминов группы В, а также комбинированных препаратов А, С, Е и микроэлементов.

Отдалённые результаты трансанальной эндоректальной проктопластики по De La Torre-Vondraon показали, что у больных наблюдается регулярный стул с позывом на акт дефекации, отмечается прибавка массы тела, явлений колостазы и запоров не наблюдаются. Однако у 3 (7,3%) из 41 оперированного больного выявлен стеноз зоны анастомоза, что потребовало проведения 10 дневного сеанса бужирования. Преимуществом данного метода является: выполнение оперативного вмешательства без проведения лапаротомического доступа, минимальная травматичность при мобилизации сигмовидной и прямой кишки, возможность ранней реабилитации в послеоперационном периоде, хорошие и удовлетворительные в функциональном отношении полученные результаты лечения. Также преимуществом данного вмешательства явилась профилактика внутрибрюшных и урогенитальных осложнений. Лечение осложнений, возникших непосредственно в ближайших и отдалённых периодах времени проводилось комплексно с применением реабилитационных мероприятий, направленных на нормализацию функции толстой кишки и всего пищеварительного тракта.

Заключение. Таким образом, преимуществом трансанальной эндоректальной проктопластики по De La Torre-Vondraon с резекцией толстой кишки при ректальных и ректосигмоидных формах болезни Гиршпрунга у детей, по отношению к методам брюшно-промежностной проктопластики, в наших наблюдениях, явилось значительное снижение количества осложнений в ближайшем и отдалённом периодах наблюдений, которое не требовало проведения повторных оперативных реконструктивных вмешательств. Трансанальная эндоректальная проктопластика по De La Torre-Vondraon является миниинвазивным и более физиологическим вмешательством, не требующее проведения лапаротомии, при этом мобилизация и низведение сигмовидной и прямой кишки осуществляется без травматизации органов малого таза. Эффективность с получением положительных результатов проведения трансанального эндоректального низведения кишки и профилактика осложнений после выполнения этого вмешательства зависит от чёткого соблюдения оперативной техники, недопустимости перекрута и натяжения низведённой кишки, обеспечения адекватного кровоснабжения для предупреждения ишемии.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Абайханов Р.И., Киргизов И.В., Шахтарин А.В., Апросимов М.Н. Диагностика и хирургическое лечение ректальных форм болезни Гиршпрунга у детей // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2014. - Т.9. - №1. - С. 16-18.
2. Барская М.А. Кузьмин А.И., Мунин А.Г. и др. Хирургические аспекты хронических запоров у детей // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии (приложение). - 2011. - 14 с.
3. Здравоохранение в России: статистический сборник // М: Статистика России. - 2015. - С. 174.
4. Ионов А.Л., Сулавко Я.П. Хирургическое лечение болезни Гиршпрунга у детей // Колопроктология. - 2016. - № 2 (56). С. 91-92.
5. Литвинова О.Н. Клинико-диагностические критерии и оптимизация лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Луганск. - 2018. - 20с.

6. Нарбаев Т.Т., Алиев М.М., Тилавов У.Х. и др. Результаты хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей // Педиатрия. - 2017. - №2. - С. 42.
7. Сытьков В.В. Оптимизация периоперационного ведения детей с аганглиозом толстой кишки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва. - 2018.
8. Хамраев А.Ж., Акмоллаев Д.С., Хамроев У.А., Эргашев Б.Б. Операция Делаторе как метод выбора при дистальных формах болезни Гиршпрунга у детей // Таврический медико-биологический вестник. - 2018. - Том. 21. - №4. - С. 87-90.
9. Холостова В. В. Болезнь Гиршпрунга у детей (диагностика, лечение, реабилитация): Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - Москва. - 2016.
10. Geraldine Hery, Claude Borrione, Pascal de Lagausie, Jean Michel Guys. Treatment of Hirschsprung's disease: Surgical thoughts // Российский вестник. 2013. - Том. III. - № 4. - С. 21-27.
11. Hei Ha J.L., Hang Lui V.C., Hang Tam P.K. Embryology and anatomy of Hirschsprung disease // Semin. Pediatr. Surg. 2022 Dec;31(6):151-7.
12. Schäppi M.G. et al. A practical guide for the diagnosis of primary enteric nervous system disorders // Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. - 2013. - P. 677-686.
13. Tang C.S., Karim A., Zhong Y., Chung P.H., Tam P.K. Genetics of Hirschsprung's disease // Pediatr. Surg. Int. - 2023 - Feb. 7;39(1):104.
14. Ollabergenov OT, Terebaev BA, Atamuratov AK, Turaeva NN, Narbaev TT. Choice of surgical treatment for children with Hirschsprung disease. Biomeditsina va Amaliyot Zhurnali. 2019;(417): 417.
15. Ollabergenov O, Terebaev B, Nematov A. A Comparative Study of the Surgical Procedures to Treat Hirschsprung Disease in Children. Science and Innovation. 2024;3(D4):64-68.
16. Terebaev BA, et al. Analysis of causes of postoperative anal incontinence in children. Eur Sci Rev. 2018;(5-6):196-199.
17. Terebaev B, Abzalova S. Correcting postoperative anal incontinence in children. Eur J Mol Clin Med. 2020;7(2):997-1003.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Оллабергенов Одилбек Тожиддинович - DSc, доцент заведующий кафедрой Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института E-mail: odilbekollabergenov@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-7366-8680>

Теребаев Билим Алдамуратович - PhD, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института E-mail: bilim77@yandex.ru <https://orcid.org/0000-0002-5409-4327>

Нематов Алишер Шермухаммадович – свободный соискатель кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института E-mail: alishernematov.87@mail.ru <https://orcid.org/0009-0001-8716-7297>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Оллабергенов О.Т.- написание текста; редактирование статьи;

Теребаев Б.А., Нематов А.Ш. - сбор и анализ источников литературы, написание текста

Information about the authors:

Ollabergenov Odilbek Tojiddinovich - DSc, Associate Professor, Head of the Department of Faculty Pediatric Surgery of the Tashkent Pediatric Medical Institute.

E-mail: odilbekollabergenov@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-7366-8680>

Terebaev Bilim Aldamuratovich - PhD, Associate Professor of the Department of Faculty Pediatric Surgery of Tashkent Pediatric Medical Institute E-mail: bilim77@yandex.ru <https://orcid.org/0000-0002-5409-4327>

Alisher Shermukhammadovich Nematov is a free candidate for the Department of Faculty Pediatric Surgery of the Tashkent Pediatric Medical Institute. E-mail: alishernematov.87@mail.ru <https://orcid.org/0009-0001-8716-7297>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ollabergenov O.T. writing the text; editing the article;

Nematov A.Sh., Terebaev B.A. collection and analysis of literature sources, writing

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000